

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ИХ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Каландарова Дилноза Самандаровна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

Зарипова Зайнаб Нарзулло кизи

Студентка Бухарского государственного педагогического института по направлению “Биология”

Каримов Диёрбек Тоштемир угли

Студент Бухарского государственного педагогического института по направлению “Биология”

Аннотация: В статье говорится о практическом методе обучения. Рассматривается его цели и задачи. Говорится так же о его приемах. Говорится также о том что они могут сочетаться с наглядными и словесными методами. Так же рассматриваются преимущества и недостатки этого метода.

Annotation: The article talks about the practical method of teaching. Its goals and objectives are considered. It is also said about his techniques. It is also said that they can be combined with visual and verbal methods. The advantages and disadvantages of this method are also considered.

Annotasiya: Maqolada o'qitishning amaliy usuli haqida gap boradi. Uning maqsad va vazifalari ko'rib chiqiladi. Uning texnikasi haqida ham gap boradi. Shuningdek, ular vizual va og'zaki usullar bilan birlashtirilishi mumkinligi aytiladi. Ushbu usulning afzalliklari va kamchiliklari ham ko'rib chiqiladi

Ключевые слова: корректировка недоработок, теоретическом уровне, когнитивных способностей, динамично, грамматический, орфографический, стилистический, культурно-просветительских мероприятий.

Keywords: Correction of defects, theoretical level, cognitive abilities, dynamic, grammatical, spelling, stylistic, cultural and educational activities.

Kalit so'zlar: Kamchiliklarni, nazariy darajani, kognitiv qobiliyatlarni, dinamik, grammatik, imlo, stilistik, madaniy va ma'rifiy tadbirlarni sozlash.

Практические методы обучения — это совокупность приёмов и действий, нацеленных на формирование знаний и умений обучающегося в процессе прикладной деятельности.

Практические методы состоят из таких приёмов обучения, как:

- составление плана выполнения задания
- постановка конкретной задачи
- оперативное стимулирование и поощрение
- осуществление контроля и регулирование
- тестирование или предварительная проверка полученных результатов;
- выявление неверных данных, анализ, корректировка недоработок, исправление ошибок

Практические методы и приёмы обучения предполагают проявление учеником определённой самостоятельности, но при необходимости могут сочетаться с наглядными и словесными:

Упражнение, лабораторная работа, практическая работа, учебно-трудовое задание, познавательная развивающая игра.

Упражнения - это короткие задания, которые помогают студентам отработать навыки, изученные на уроке. Они могут быть индивидуальными или групповыми, и нацелены на улучшение знаний и навыков студентов.

Лабораторные работы - это метод, который используется в научных дисциплинах, таких как физика, химия и биология. Лабораторные работы позволяют студентам проводить эксперименты и получать практические знания.

Практические работы - это метод, который используется в технических и технологических дисциплинах. Он позволяет студентам получить практические навыки в конкретной области.

Познавательные игры - это метод, который используется для обучения младших школьников. Они могут быть использованы для обучения языку, математике, наукам о природе и т.д. Эти игры позволяют детям учиться, играя.

Цель практического обучения заключается в том, чтобы отработать умения, изученные на теоретическом уровне, и быстрее и легче внедрить их на практике. Практические методы обучения очень важны для взрослой аудитории, так как они могут использовать свой опыт для более эффективного обучения.

Практические методы обучения дополняют и улучшают другие методы, повышая эффективность обучения. Они помогают студентам понимать реальные процессы и явления, углублять знания, формировать новые навыки и получать опыт.

Практические методы процесса обучения, основанные на систематическом многократном повторении, очень эффективны для развития речи, мышления и когнитивных способностей обучающихся. Выделяют три основных типа упражнений:

➤ **Устные.** Широко используются в процессе обучения. Позволяют быстро включаться в работу, динамично, без лишних временных затрат развивать память, внимание, логическое мышление, навыки устного счета, технику чтения, связную речь и т. д. Метод устных упражнений незаменим при изучении родного и иностранных языков. Постепенно сложность заданий должна повышаться с учетом усвоенных ребенком знаний.

➤ **Письменные.** Основные практические методы обучения. К ним относят: составление конспекта, различные диктанты (грамматический, орфографический, стилистический), сочинения, эссе, изложения, решение задач, описание опытов и экспериментов и т. д. Они нацелены на формирование и закрепление умений и навыков, развитие самостоятельности у учащихся.

➤ **Графические.** Тесно связаны с письменными заданиями, имеют похожие цели, направлены на составление схем, чертежей, графиков, технологических карт, рисование постеров, плакатов, выполнение зарисовок во время посещения культурно-просветительских мероприятий и научно-практической деятельности и т. д. С помощью черчения и рисования развиваются навыки ориентировки на листе бумаги, опосредованная память, пространственное воображение, творческое мышление. Схематические изображения способствуют лучшему осмыслению, пониманию, запоминанию информации.

Преимущества

❖ **Активное участие студентов:** Практические методы обучения позволяют студентам активно взаимодействовать с учебным материалом и применять полученные знания на практике. Это способствует более глубокому усвоению и пониманию материала.

❖ **Развитие практических навыков:** Практические методы обучения помогают студентам развивать практические навыки, которые могут быть применены в реальной жизни или в профессиональной деятельности. Например, при выполнении практических заданий студенты могут улучшить свои навыки анализа, решения проблем, коммуникации и т.д.

❖ **Мотивация и интерес:** Практические методы обучения часто более интересны и мотивирующие для студентов, так как они позволяют применять знания на практике и видеть результат своей

работы. Это способствует более активному участию студентов в учебном процессе и повышает их мотивацию к обучению.

Недостатки:

❖ Ограниченное время: Практические методы обучения требуют больше времени для подготовки и проведения, по сравнению с традиционными лекциями или чтением учебников. Это может быть проблемой, особенно если у преподавателя ограниченное количество времени на проведение занятий.

❖ Необходимость ресурсов: Некоторые практические методы обучения могут требовать дополнительных ресурсов, таких как лабораторное оборудование, компьютеры или специальное программное обеспечение. Это может быть проблемой для учебных заведений с ограниченными финансовыми возможностями.

❖ Сложность оценки: Оценка студентов при использовании практических методов обучения может быть сложной. В отличие от тестов или экзаменов, где ответы студентов можно легко оценить, при практических заданиях необходимо учитывать различные аспекты выполнения задания, такие как качество работы, креативность и т.д.

Литература:

1. Kalandarova, D. S., & Bakayeva, S. B. (2022). BIOLOGIYA O'QITISH METODIKASIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O'RNI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 43-47.
2. Qalandarova, D. S. (2021). BIOLOGIYA FANIDAN MUAMMOLARNI YECHISH METODOLIKASI. *Ilmiy taraqqiyot*, 2 (1), 1609-1611.
3. Rahmonov, R. R., Samandarovna, K. D., va Norova, D. H. (2022). BUKHORO VILOYATI SUV HAVZALARIDA UCHRAIDIGAN NODIR VA KAMEB BALIKHOR KUSHLAR BIOLOGIYASI VA

ECOLOGYSIGA DOIR MALUMOTLAR. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI , 1 (1), 28-34.

4. D. Kalandarova, & D. Karimov (2022). BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA MULTIMEDIADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Science and innovation, 1 (B8), 2276-2279. doi: 10.5281/zenodo.7445311

5. Samandarovna, K. D., & Toshtemir o'g'li, K. D. (2024). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING BIOLOGIYA FANLARIGA TA'SIRI. O'ZBEKISTONDA TEXNIKA FAN TADQIQOTLARI , 2 (2), 243-249.

6. <https://edprodpo.com/>

7. <https://nauchniestati.ru/>

8. <https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/962>